

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 623.746

Саидов Ихтиёр Мизрабович
 Фарғона давлат университети
 харбий таълим факультети бошлиғи
 State Universityixtiyor.77@bk.ru
 (Ўзбекистон, Фарғона)

ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589819>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ватанпарварлик ахлоқий қарашлари унинг ахлоқий тамойил сифатида баҳоланиши, Ватан тушунчасини фидоийларча идрок этиш, муайян ҳудуд ва халққа муҳаббатнинг шаклланиши унинг тарихий эволюцияси Туркий халқларнинг қадимги манбаларида ватанпарварлик, инсоний-лик, садоқат каби инсониятнинг олий туйғуларини сингдириш борасидаги панднома шаклидаги асарлар, Жумладан, “Низом ул-Мулкнинг “Сиёсатнома”, Носир Хисравнинг “Саодатнома”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғатит турк”, Саъдийнинг “Гулистон”, Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул ҳақойик”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб”, Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи муҳсиний”, Давонийнинг “Ахлоқи Жалолий” каби асарларини киритиш мумкин. Юқо-ридаги асарларда фалсафа, тарих, фикр, риёзиёт, сиёсат каби фанларга оид маълумотлардан ташқари, таълим-тарбия, хусусан, ватанпарварлик тарбиясининг шакл ва методлари ҳақида қимматли маълумотларининг аҳамияти ва унинг бугунги кунда ижтимоий фанлар доирасида олиб борилаётган илмий тадқиқотлар таҳлил этилган. Шунингдек, Ватан, халқнинг ўтмиши, бугуни ва келажаги, Ватан муқаддас қадрият эканлиги, тараққиёт Ватандан бошланиши, у инсоннинг киндик қони тўқилган жой, инсонни ижтимоий етимликдан асровчи манзил, маънавий камолот ва фуқаролик майдони, ҳаёт мактаби, фаровонлик ва бахт-саодат каби масалалар тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Ватанпарварлик, маънавий дунёқараш, замонавий усуллар, Туркий халқлар, “Ватани аслий”, “ватани иқомат”, “ватани сукунат”.

Саидов Ихтиёр Мизрабович,
 Ферганский государственный университет,
 начальник факультета военного образования
 (Узбекистан, Фергана)

ЦЕЛЬ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

АННОТАЦИЯ

В статье оценивается патриотизм как нравственное начало, беззаветное осмысление понятия Родины, формирование любви к тому или иному краю и народу, его историческая эволюция в древних истоках тюркских народов Сиясатнома ул-Мулька, Саодатнома Насыра Хисрава, Юсуф «Кутадгу билиг» Хаса Хаджиба, «Девону лугатит турк» Махмуда Кашгари, «Гюлистан» Саади, «Хибатуль хакойик» Ахмада Югнаки, «Махбуб уль-кулуб» Алишера Навои. Ахлаки Джалали». Помимо информации по философии, истории, юриспруденции, математике, политике, в вышеуказанных работах анализируется значение ценных сведений о формах и методах воспитания, в частности, патриотического воспитания, и его актуальных исследований в социальных науках. Он также говорил о Родине, прошлом, настоящем и будущем народа, священной ценности Родины, начале развития на Родине, месте, где проливается человеческая кровь, месте, оберегающем человека от социального сиротства, духовная зрелость и гражданственность, школа жизни, благополучия и счастья.

Ключевые слова: патриотизм, духовное мировоззрение, современные методы, тюркские народы, «Родина», «Родина», «Родина-молчание».

Saidov Ihtiyor Mizrabovich,

Ferghana State University,

Head of the Faculty of Military Education

(Uzbekistan, Fergana)

PURPOSE AND FORMS OF REPRESENTATION OF THE FEELING OF PATRIOTISM**ANNOTATION**

The article evaluates patriotism as a moral principle, a selfless understanding of the concept of the Motherland, the formation of love for a particular land and people, its historical evolution in the ancient origins of the Turkic peoples Siyasatnom ul-Mulk, Saodatnom Nasyr Khisrav, Yusuf "Kutadgu bilig" Khas Khadhib, "Devonu Lugatit Turk" by Mahmud Kashgari, "Gulistan" by Saadi, "Khibatul hakoyik" by Ahmad Yugnaki, "Mahbub ul-Kulub" by Alisher Navoi. Ahlaki Jalali". In addition to information on philosophy, history, jurisprudence, mathematics, politics, the above works analyze the value of valuable information about the forms and methods of education, in particular, patriotic education, and its current research in the social sciences. He also spoke about the Motherland, the past, present and future of the people, the sacred value of the Motherland, the beginning of development in the Motherland, a place where human blood is shed, a place that protects a person from social orphanhood, spiritual maturity and citizenship, a school of life, prosperity and happiness.

Key words: patriotism, spiritual outlook, modern methods, Turkic peoples, "Motherland", "Motherland", "Motherland-silence".

Кириш

Бугунги куннинг мамлакатимиз миқёсида энг долзарб муаммоси шахс маънавияти нисбати бўлиб, қолган масалаларнинг барчаси шунга боғлиқ. Мустақилликни қўлга киритган мамлакатимизнинг Биринчи Президенти асарларида [Каримов, И.А. 1-23 жилдлар.1996- 2016 йй], мустақиллик маънавиятининг таянч қоидалари асослаб берилган бўлса, кейинчалик амалдаги Президент Шавкат Мирзиёев асарларида [Мирзиёев, Ш.М. Асарлар тўплами. 1-4 жилдлар.2016-2020 йй] Ўзбекистонда маънавий дунёқарашни шакллантиришнинг замонавий усуллари ҳаётга татбиқ этиш зарурати вужудга келмоқда. Маънавият, маънавий дунёқараш ҳақида кўп гапириш, чиройли сўзлар ёзиш инсонни маънавий баркамол эканлигидан далолат бермайди. Инсондаги истеъдод, билим, тафаккур ва юксак ахлоқий фазилятлар Ватан равнақига хизмат қилсагина маънавий ислохотлар ўз мақсадига эришган бўлади.

Инсонда фазилят ва иллат ёнма-ён бўлади. Ахлоқшунос олимларнинг фикрича, бу икки кутб бир-бирини инкор қилиш билан бир қаторда тақазо ҳам этади дейди. Шундан келиб

чиқиб, “Ахлоқийлик – фазилатларда, ахлоқсизлик эса иллатларда намоён бўлади”[Абдулла Шер, 2003: -Б. 196] - дейилади.

Ватанпарварлик ахлоқий қарашларда энг машҳур тамойил сифатида баҳоланади. Унга кўра, “Ватанпарварлик тамойили Ватан тушунчасини фидойиларча идрок этиш, муайян ҳудуд ва халққа муҳаббат ҳисси сингари омиллар билан боғлиқ [Ҳасанов, Ҳ. 1963: б.3] – дейилади. Ҳақиқатда ватанга муҳаббат экзотик ҳиссиётлардан ҳоли бўлиш керак. Шундай экан ватанпарварлик тамойили хаёлий туйғуларга эмас, балки муайян даврга, муайян ватандошларга, кишини ўраб турган табиат ва одамларга муҳаббат тимсолида намоён бўлиши лозим.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Ижтимоий фанлар доирасида олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг барчасида ватанпарварлик туйғуларини юксалтириш мақсади мужассам деб ҳисоблаймиз. Сабаби, қалбида ватан туйғусини шакллантирмай туриб, ёшларга берилаётган ҳар қандай билим ва тафаккур туғилиб ўсган юрт учун катта наф бермаслиги мумкин.

Ватанпарварлик тушунчаси кўпчилик олимлар томонидан таҳлил қилинган, тадқиқотлар давом этмоқда. Ватан, ватанпарварлик хусусида алломаларимиз ҳам ўз асарларида тўхталиб ўтишган. Хусусан, буюк мутафаккир Маҳмуд Кошғарийнинг “Девони луғатит турк” асарида ватанпарварлик ва қон-қардошлик туйғуси, дўстлик ва ҳамкорлик, поклик, илм олишга интилиш, адолат каби тушунчалар хусусида ўғитлар, панд-насиҳатлар ўрин эгаллаган. Ушбу асарнинг қўлёзмаси Истан-булда Фотиҳ кутубхонасининг Али Амирий фондида сақланади[Абдулла Шер, 2003: -Б. 219].

Туркий халқларнинг қадимги манбаларида ватанпарварлик, инсоний-лик, садоқат каби инсониятнинг олий туйғуларини сингдириш борасидаги панднома шаклидаги асарлар кўп учрайди. Жумладан, XI асрда (туғилган ва вафот этган санаси аниқ кўрсатилмаган) яшаб ижод этган, ўз даврининг буюк донишманди ва мутафаккири Юсуф Хос Ҳожиб ижодига мансуб “Қутадғу билиг” асари ўша даврдаёқ кенг омма ўртасида катта обрў қозонади. Асар 6500 байтдан ва 13000 мисрадан иборат. Муаллиф ўз асарида тиббиёт, фалакиёт, тарих, табиёт, жўғрофия, риёзиёт, ҳандаса, фалсафа, таълим-тарбия, фикҳга оид жуда оқил фикрларни баён этиб, ўзини қомусий олим сифатида намоён этади.

Аждодларимиз меросини қунт билан ўрганар эканмиз, донишманд да-ражасидаги мутафаккирлардан Кайковуснинг ижодига тўхталмасдан иложи-миз йўқ. Кайковус 1020-1021 йилларда Табаристон (ҳозирги Каспий денги-зининг жанубидаги ҳудуд)да Гилон қабиласида туғилган. Унинг бизга қол-дирган бетакрор мероси “Қобуснома” асари бўлиб, муаллиф ушбу асарни умр давомида кўрган-кечирганларини таҳлил қилиб, панднома шаклида ёзиб қолдирган. Шўролар даврида бу асар ҳам бошқа аждодларимиз маънавий мероси сингари бирмунча қаршиликларга учради. “Қобуснома” инсонни, айниқса, ёш авлод онгида Ватанни севиш, илмга муҳаббат, халқига меҳрини бериш, ён-атрофидагиларга доим кўмакда бўлиш каби ҳислатларни камол топтиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ислонда ватан масаласига алоҳида тўхталиб ўтилганини кўришимиз мумкин. Расулulloҳ соллоллоҳу алайҳи васалламни ватанга бўлган севгилари жуда ҳам кучли бўлган. Шу боис Расулulloҳ соллоллоҳу алайҳи васаллам “Ватанни севмоқ иймондандир” деб марҳамат қилганлар. Аммо, баъзи манбаларда ушбу ҳадис бўлмаганлиги иддао қилинади. Биз бу ҳақда баҳслашмаймиз. Хусусан, **Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорийнинг “Ал Жомеъ ас-саҳиҳ” иннинг 7-бобида, “Севишлик иймондандир”** [Имом ал-Бухорий. Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ. 1-жилд. Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси. 1991] дейилган. Яъни, бунда ота-онага, ёрга ҳамда туғилиб ўсган ватанига нисбатан муҳаббат назарда тутилган бўлса не ажаб. “Ватанни севмоқ иймондандир” сўзи ҳадиси-шариф ўлароқ Жалолиддин Румийнинг Маснавийларида кўп учрайди. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф “Ватанни севмоқ - иймондандир” жумласига “Ҳадис ва Ҳаёт” китобининг биринчи жузида, “... ҳадис эмас исломий ҳикматлардандир”[Имом ал-Бухорий. Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ. 1-жилд. Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси. 1991: -Б.7] – деб жавоб берганлар. Аввало, Ислон

дини инсонпарварлик, маърифатпарварлик, бағрикенглик сингари инсоний фазилатларни кўллаб-қувватловчи муътадил дин бўлиб, унинг муқаддас манбасида инсон олий мавжудод сифатини сақлаб қолишга кўрсатмалар баён этилади. Ватан севгиси юракларни ўртаган энг нозик севгидир. Динимизда ҳам албатта унинг ўрни бошқачадир. Пайғамбаримиз милодий 622 йилда хижрат асносида Маккадан чиқар эканлар, “Ҳазарамавт” дейиладиган жойга борганларида тўхтаб, туғилиб ўсган, болалик даврлари ўтган муқаддас шаҳар Маккага сўнги боқиб, “Валлоҳи сен Аллоҳ таолонинг яратган ерларининг энг хайрлисисан. Аллоҳ таоло хузурида ҳам суюқлисан. Менга сендан суюқли ва хайрли, сендан гўзал юрт йўқдир. Чиқишликка зўрланмасайдим сендан асло айрилмас, сендан бошқа ерда юрту маскан тутмасдим” – деб айтганлари ҳақида баён этилади. Қуръони Каримда ва ҳадиси шарифларда ватан калимаси бир кишининг туғулиб вояга етган, унинг қалбида шу жойга доимий талпиниш ҳисси ёниб турган бир масканга нисбатан ишлатилади. Фикҳий китобларда кишининг туғулиб ўсган ва уйланиб яшаган жойига нисбатан “Ватани аслий” кишининг ўн беш кундан ортиқ туриш ила отланган диёрларига “ватани иқомат”, кишининг ўн беш кундан оз қоладиган жойига нисбатан “ватани сукунат” дейилади. Ўтмиш аждодларимиздан қолган меросларда ёшлар тарбиясига оид юқоридаги фикрлардан ташқари, миллий қадриятларимиз, анъана ва удумла-римизга ҳурмат инсоннинг она - Юртига бўлган меҳр-муҳаббатини ошириш-да муҳим омиллардан бири деб баҳоланади. Бундай асарлар сирасига: Низом ул-Мулкнинг “Сиёсатнома”, Носир Хисравнинг “Саодатнома”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Кутадғу билиг”, Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғатит турк”, Саъдийнинг “Тулистон”, Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул ҳақойик”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб”, Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи муҳсиний”, Давонийнинг “Ахлоқи Жалолий” каби асарларини киритиш мумкин. Юқоридаги асарларда фалсафа, тарих, фикҳ, риёзиёт, сиёсат каби фанларга оид маълумотлардан ташқари, таълим-тарбия, хусусан, ватанпарварлик тарбиясининг шакл ва методлари ҳақида қимматли маълумотлар олиш мумкин. Умуман қадимда аждодларимиз ёшлар тарбиясига жиддий қараб, бу ҳар бир даврнинг муҳим ва долзарб муаммоси эканлигини ўз асарларида таъкидлаб ўтганлар. Аждодларимиз ўз асарларида комил инсон тушунчасига асосан диний нуқтаи назардан баҳо берганлар. Ҳозирда ижтимоий соҳа тадқиқотчилари инсоннинг ҳам диний, ҳам дунёвий комиллиги хусусида илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар. Хусусан, файласуф олим Жондор Туленов, “Кўп асрлар давомида ривожланиб келаётган миллий бадиий асарлар, лапарлар, халқ кўшиқлари, мақомлар, жозибали рақс ва мусиқа халқимиз маънавий ҳаётининг таркибий қисмини ҳосил қилиб, уларда эзулик, гўзаллик, инсонпарварлик, ватанпарварлик каби юксак фазилатларни шакллантиришга хизмат қилиб келган”[Туленов ,Ж. 2000: б.174] - дейди ўз тадқиқотларида.

Марказий Осиёнинг буюк маърифатпарварлари, олимлари, шоирлари, санъат арбоблари Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Абу Наср Форобий, Муслиҳиддин Саъдий Шерозий, Алишер Навоий, Бобур ва бошқалар ўсиб келаётган ёш авлод учун инсоннинг ахлоқий камолотини ижодий англашда манба бўлиб келмоқда. Улар ўз асарлари орқали ёш авлодда ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, дўстлик-ка садоқат, софдиллик, ҳақиқатгўйлик, мардлик ва жасоратлик, ота-она, қариндошларга ҳурмат каби фазилатларни тарбиялаш зарурлигини уларга тошбағирлик, ёвузлик, текинхўрлик, ялқовлик, бахиллик каби ярамас одатлар таъсир кўрсатишининг олдини олиш кераклигини асарларида уқтириб ўтганлар. Юқоридаги фикрларни давом эттирган ҳолда маънавиятнинг ажралмас қисми ҳисобланган ватанпарварлик туйғуси, унинг мазмун-моҳиятига тўхталиб ўтамиз. Узоқ тарихдан аждодларимиз яратган бой мерос ва халқимиз ўлмас оғзаки ижоди намуналарида, урф-одат ва анъаналарида сақланиб келаётган бош тамойиллари кўпчилик олимларимиз томонидан тадқиқ этилган. Хусусан, Имомназаров М. Маънавиятнинг бош тамойили сифатида беш улуғ маънавий қадриятни кўрсатиб ўтади. Булар – Ватан, Шаҳс, Миллат, Адолат, Ҳақиқат деб белгилаб ўтади. М.Имомназаров ватанпарварлик туйғуси олий қадрият эканлигини, “Ватан меҳри олий қадриятдир. Бугунги кунда Она-сайёра барча бани башарга ягона Ватан эканлигини, уни пок сақлаш, унинг бойликларини асраб-авайлаш инсоният учун ҳаёт-мамот

масаласига айланиб бораётганлигини барчамиз сезиб турибмиз. Аммо, барибир, ўз Ватанини севмаган, миллатининг қадрига етмаган инсон ўзганинг ҳам, башариятнинг ҳам, куррайи замин ободлигининг ҳам қадрига етишига ишониш қийин. Мустақиллик маънавияти Ватанга муҳаббатдан, миллат манфаатларига садоқатдан бошланади, ҳар бир шахснинг ўз ички имкониятларини Ватан манфаати йўлида унумли ривожлантириши билан намоён бўлади”[Имомназаров, М., Эшмуҳамедова, М. 2001: –Б.287] – дея изоҳлайди. Мазкур изоҳга тўла қўшиламыз. Аслида ватанга муҳаббат бешикдаги алладан бошланади. Шундай экан ўлмас қадриятларимиз саналган халқ оғзаки ижодиёти намуналарини ёшлар орасида кенг тарғиб қилиш ҳам юқори самара беради. Бу борада маънавий тарғибот ишларини замонавий технологияларини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Ватан - бу халқнинг ўтмиши, бугуни ва келажаги. Ватан муқаддас қадрият. тараққиёт Ватандан бошланади. У инсоннинг киндик қони тўкил-ган жой, инсонни ижтимоий етимликдан асровчи манзил, маънавий камолот ва фуқаролик майдони, ҳаёт мактаби, фаровонлик ва бахт-саодат ўчоғи.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, қадриятлар жамиятнинг ривожини ва кишилар ҳаётининг турли даврларида турлича аҳамият касб этади. Тарихий заруриятга мос равишда гоҳ у, гоҳ бу қадрият ижтимоий тараққиётнинг энг олдинги поғонасига чиқиб олади, бошқаларини хиралаштиргандай бўлиб туюлади. Натижада ижтимоий ривожланиш ва тараққиёт қонуниятларига мос равишда, олдинга чиқиб олган қадриятни барқарор қилишга интилиш нисбатан кучаяди. Масалан, Юртни ёв босганида - озодлик, империя ҳукмронлиги ниҳоясида - истиқлол, уруш даврида - тинчлик, тутқунликда - эркинлик, касал ва беморлик онларида - саломатликнинг қадри ошиб кетади, уларга интилиш кучаяди.

Хулоса

Юқорида қайд қилинган фикрларни жамлаган ҳолда буюк аجدодларимиз меросида ватанпарварлик ва инсоний фазилатлар хусусидаги панд-насиҳатлари шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунда ҳам аҳоли, хусусан, ёшлар орасида ватанпарварлик туйғусини шакллантиришга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилиши муҳим эканлиги равшанлашади. Жамиятни кемирувчи иллатлар биз билан ёнма-ён экан, ундай иллатларга қарши юксак маънавият билан мардоновор туриб кураш олиб бориш ҳар бир зиёлининг виждон иши бўлиб қолиши керак.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. КАРИМОВ И.А. Асарлар тўплами. 1-23 жилдлар. Т.: “Ўзбекистон”. 1996- 2016 йй.
2. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Асарлар тўплами. 1-4 жилдлар. Т.: “Ўзбекистон”. 2016-2020 йй.
3. АБДУЛЛА ШЕР. Ахлоқшунослик. Т.: 2003, -Б. 196.
4. АБДУЛЛА ШЕР. Ахлоқшунослик. Т.: 2003, -Б. 219.
5. ҲАСАНОВ Ҳ. Маҳмуд Кошғарий (Ҳаёти ва географик мероси). - Тошкент: Фан, 1963. 3-бет.
6. ИМОМ АЛ-БУХОРИЙ. Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ. 1-жилд. Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси. 1991, -Б.
7. ИМОМ АЛ-БУХОРИЙ. Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ. 1-жилд. Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси. 1991, -Б. 7.
8. ТУЛЕНОВ Ж. Фалсафий маданият ва маънавий камолот. –Тошкент: Мехнат, 2000, -174 б.
9. ИМОМНАЗАРОВ М., ЭШМУҲАМЕДОВА М. Миллий маънавиятимиз асослари. Т.: 2001. –Б.287.
10. ОТАМУРАТОВ С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. “Ўзбекистон”, Т.: 2013. –Б.149.
11. ИСЛОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2017, -Б. 122.

12. МАЪНАВИЯТ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАР ИЗОҲЛИ ЛУҒАТИ. Т.: “Ғафур Ғулом”, 2010, -Б. 105.
13. МАҲМУДОВ О. Фарзанднома. Т.: “O’qituvchi”, 2018, -Б.71.
14. АВЛОНИЙ А. “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”. – Тошкент, 1992. 28-бет.
15. ЖЎРАЕВ Н. Тарих фалсафаси.Тошкент, “Маънавият”, 1999, -Б. 130.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000